

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Sport va harakatli o'yinlar kafedrasida katta o'qituvchisi:

Yakubjonova Feruza Ismoilovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat fakulteti talabasi:

Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li

Annotatsiya. Sport mashg'ulotlari uzoq muddatli sport mashg'ulotlarining asosiy bosqichi bo'lib, bu bosqichda o'qitish uslub va vositalaridan to'g'ri foydalanish keyingi bosqichlarda sport mahoratini samarali shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, sport, voleybol, yuklama, a'zolar, mushaklar, o'quv-mashg'ulot.

Jismoniy tarbiya va sport hamda sportning barcha turlari insonlarning sog'lig'ini saqlash, mustahkamlash va sog'lom hayot kechirishlari uchun muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Insonni tarbiyalash, uning kamolotga yetkazish, jismoniy sifatlarini rivojlantirish, salomatligini mustahkamlash, ish qobiliyatini oshirish, Vatan mudofasiga tayyorlashda sportchilar uchun zarur bo'lgan ruhiy muhitni yaratishning ko'p qirrali jarayonida jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati muhim o'rin tutadi. Sog'lom insonlarni tarbiyalashda yordam beradigan sport turlarining har xil turlari jismoniy tarbiya tizimida muhim o'rin egallaydi. Shu jumladan, Voleybol sport turi ham jismoniy tarbiya tizimida o'z o'rniga ega.

Sport mashg'ulotlari uzoq muddatli sport mashg'ulotlarining asosiy bosqichi bo'lib, bu bosqichda o'qitish uslub va vositalaridan to'g'ri foydalanish keyingi bosqichlarda sport mahoratini samarali shakllantirish imkonini beradi.

Boshlang'ich ta'lim jarayonini rejalashtirish va tashkil etishda bolaning ontogenetik va biopsixologik xususiyatlarini hisobga olish kerak. Boshqacha qilib

aytadigan bo'lsak, boshlang'ich mashg'ulot paytida bajariladigan mashqlar yuklari jalb qilingan bolalarning jismoniy va funktsional imkoniyatlariga qarab sozlanishi va qo'llanilishi kerak.

Ma'lumki, harakatning (yuklamaning) hajmi va intensivligi inson salomatligi, uning jismoniy va funktsional rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, barcha turdagi harakatlar, jumladan, sport to'garaklarida bajariladigan jismoniy va texnik-taktik mashqlarning hajmi va intensivligi ishtirokchining funktsional imkoniyatlariga mos kelishi yoki biroz yuqoriroq bo'lishi kerak.

Chunki, biologiya fanida tasdiqlangan qonuniyatlarga ko'ra, ontogenetik rivojlanishning ma'lum bosqichlarida bajariladigan kundalik jismoniy faollikning (yukning) yalpi ta'siri har doim organizmning funktsional imkoniyatlaridan yuqori bo'lsa, bu organizmda (a'zolar, mushaklar), tomirlar, hujayralar, to'qimalar, yurak, o'pka, taloq, jigar va boshqalar) stress yoki charchoq belgilari paydo bo'ladi.

Bunday salbiy "izlar" insonning, ayniqsa bolaning normal funktsional faoliyatini buzadi, kayfiyatni pasaytiradi, uyquni buzadi, oxir-oqibat ish faoliyatini pasaytiradi va to'liq tiklanishiga xalaqit beradi. Agar bunday yuklarning ustunligi surunkali ravishda bolaning faoliyatiga qaytsa, bu nafaqat organizmning normal o'sishiga ta'sir qilishi mumkin, balki bu yuklarning ustunligi turli funktsional funktsiyalarda mahalliy yoki global patologik asoratlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Ob'ektlar".

Aksincha, agar kundalik yoki yalpi mashg'ulot yuklarining hajmi va intensivligi funktsional imkoniyatlardan past bo'lsa, jismoniy sifatlarning shakllanishi pasayadi va ish samaradorligi oshmaydi. Shuning uchun kundalik yoki yalpi yuklarni, shu jumladan jismoniy tarbiya va mashg'ulotlar bilan bog'liq yuklarni bolalarning yoshi, jinsi, jismoniy va funktsional imkoniyatlariga mos ravishda "to'lqin" tamoyiliga muvofiq oshirish kerak. Binobarin, bolalar sporti mashg'ulotlarini tashkil etishda pedagogik va tibbiy nazoratga asoslangan holda, u sog'lom, har tomonlama rivojlangan avlodni tarbiyalash jarayonining tarkibiy qismi hisoblanadi.

Binobarin, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari (jismoniy tarbiya darslari, o'quv-mashg'ulot yig'inlari, sport musobaqalari) mazmunini maqsadli rejalashtirish va boshqarish har bir mutaxassis (o'qituvchi, murabbiy, tashkilotchi, stilist va boshqalar) zimmasidadir. rahbarga katta mas'uliyat yuklash muhimligini isbotlash) va rahbar jismoniy tarbiya, jismoniy tarbiya, jismoniy rivojlanish, jismoniy tarbiya va sport bilan bog'liq bilimlarni egallashi, shuningdek, tegishli kasbiy-pedagogik malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishi kerak. .

Bolalar sportini samarali tashkil etish, ishtirokchilarning uzoq muddatli sport mashg'ulotlari jarayonida salomatligini mustahkamlash, ularning sport mahoratini oshirish, eng avvalo, jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlariga bog'liqligiga alohida e'tibor qaratish zarur.

Jismoniy tayyorgarlik va uning fan ob'ekti sifatidagi imkoniyatlarini ifodalovchi kuch, tezlik, chaqqonlik, chidamlilik va moslashuvchanlik kabi fazilatlar azaldan ko'plab tadqiqotchi olimlarning e'tiborini tortdi. Ularning tadqiqotlarida jismoniy sifatlarning mohiyati va mazmuni, ularning jismoniy tarbiya, sport va boshqa jarayonlardagi ahamiyati, rivojlanish muammolari atroflicha yoritilgan. Ushbu muammolarni turli yoshdagi maktab o'quvchilari va bolalar sporti misolida o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar natijalari ko'plab ilmiy nashrlarda o'z aksini topgan.

Ta'kidlash joizki, jismoniy tarbiya va sport nazariyasi va metodikasi bo'yicha chop etilgan darslik va o'quv qo'llanmalarda jismoniy tayyorgarlik tushunchasi muayyan kasbiy faoliyat yoki sport turi bo'yicha muayyan jarayonning samaradorligini aniqlash darajasida shakllangan tayyorgarlik darajasidir. - mehnat qobiliyati, harakat sifatlari., ko'nikma va qobiliyatlarning yaxlit ifodasini bildiradi.

Sport amaliyotida (shuningdek, kasbiy amaliyotda) jismoniy tayyorgarlik odatda bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan ikkita turga - umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikka bo'linadi.

Insonning butun hayoti davomida salomatligi, uning aqliy va jismoniy faolligi, ko'p yillik sport mashg'ulotlari davomida sport mahoratining rivojlanishi, eng avvalo, ushbu ikki turdagi tayyorgarlikning mazmuni va darajasi bilan belgilanadi.

Jismoniy tarbiya va sportga tayyorgarlikning asosiy maqsadi salomatlikni mustahkamlash va yuqori sport natijalariga erishishdan iborat bo'lib, birinchi navbatda, umumiy jismoniy sifatlarni yoshlikdan shakllantirishning ahamiyatiga e'tibor qaratiladi. Aksariyat olimlarning ta'kidlashicha, muayyan sport turi bo'yicha muntazam ravishda tashkil etilgan va hajmi, intensivligi va mazmuni bo'yicha to'g'ri tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalar va o'smirlar organizmiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Biroq, umumiy jismoniy tayyorgarlikka asoslangan va tor doiradagi ixtisoslashtirilgan darslar salbiy oqibatlarga olib kelishi qayd etilgan. Demak, mashg'ulotlarning dastlabki bosqichida jismoniy va texnik-taktik mashqlar nisbatlarini to'g'ri rejalashtirish bolalarning sport mahoratini samarali shakllantirish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Belyaev A.V. Texnik o'yinlar va voleybol bo'yicha mashg'ulotlar. //Asboblar to'plami. M.: Olimpiya. Man., 2008. - 54 b.
2. Bergo. Yuqori darajadagi voleybol. // Yu.B.Chesnokov tomonidan fransuz tiliga mualliflik tarjimasi. M.: Olimpiya. Inson, 2007. - 31 p.
3. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjanova Feruzakhon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 4495-4499.
4. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 197-201.

5. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.11 (2022): 200-203.
6. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research* 3.02 (2021): 21-23.
7. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." *Общество и инновации* 2.2/S (2021): 688-691.
8. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 202-205.
9. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 117-119.
10. Axmedov Umidjon Usmonovich, Yakubjonova Feruza Ismoilovna, Mo'yidinov Shuxrat Mansurovich. "Jismoniy tarbiya o 'qituvchilarining pedagogik mahorati oshirish omillari." *International scientific and practical conference" the time of scientific progress". Vol. 1. No. 3. 2022.*
11. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." *Инновации в педагогике и психологии* 5.4 (2022).
12. G'ofurov Abduvoxid Mahmudovich. "Analysis of the fast-power capabilities of nuclear propellers." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12.4 (2022): 506-507.
13. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, "Movement is the main factor of a healthy lifestyle." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 4-9.

14. Makhmudovich, Gafurov Abdushokir. "Medical problems of sports selection and sports orientation." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 313-318.
15. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, Irmatov Shavkat Anvarovich, and Inomov Fahriddin O'rmonovich. "Development of physical activity of students based on physical education and sports classes." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 135-141.
16. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich, G'ofurov Abduvohid Makhmudovich and Yuldasheva Jamilakhan Mukhtorovna. "The role of gymnastics in the educational process." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 5-8.
17. G'ofurov Abduvohid Makhmudovich, Yakubzhonov Ikrom Akramzhonovich and Nurmatov Bahrom Bektemirovich "The development of muscle mass as a means of increasing the immune system of a person." *International journal of social science & interdisciplinary research* (2022): 62-67.
18. Saruxanov A. A., Muydinov I. A., Azizov M. A. "Physical culture as a motor factor of mental performance of adolescents." *International journal of social science & Interdisciplinary research*. 11-11 (2022): 128-134.
19. Saruxanov A. A., Khamrakulov T.T., Shokirov SH. G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." *International journal of social science & interdisciplinary research* (2022): 225-228.
20. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
21. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., ""UzBridge" электрон журналы."
22. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.

23. Талипджанов А.А., Нурматов Б.Б., Пармонов А.А., "Учебно-тренировочный процесс по футболу." International conference: problems and scientific solutions. 1. 6 (2022): 23-27